

General Variables

Materiality

Methods of Composition

– Written

↳ Inked
–with Ink

Medium upon which the text is written/incised

–Other textile: كتب الكتاب على القراطيس الورّاقين

Was the material modified before the writing or incising process?

– Overwritten

Was the text modified before the writing or incising process?

– Corrections

Location

Is the text stored in a specific location?

[Note at which point in time, for reference, if known; select all that apply]

– Yes

↳ Tomb
– No

↳ Cemetery
– No

↳ Temple
– No

↳ Shrine
– No

↳ Altar
– No

↳ Devotional marker
– No

↳ Cenotaph
– No

↳ Church
– No

↳ Mosque

– No

↳ Synagogue
– No

↳ Triumphal Arch
– No

↳ Monument
– No

↳ Mass Gathering Point
– No

↳ Cave(s)
– No

↳ Hilltops
– No

↳ Other natural sanctuaries
– No

↳ Boundary markers or lines
– No

↳ Domestic contexts
– No

↳ Library/archive
– Yes

↳ Specify

– Specify: كانت الكتب تتداول بين طلبة العلم بفضل كثرة الورّاقين الذين ينسخون الكتب ويبيعونها في اسواق الورّاقين: وقد اشتهر كثير منهم بنسخ القرآن الكريم و الحديث وكان بعضهم من الأمراء الذين "احترفوا" الوراقة - وهم في السلطة كالسلطان الشهيد نور الدين زنكي (ت 569هـ) الذي كان "يأكل من عمل يده ومن أبناء الملوك الأمير شرف الدولة يحيى بن المعتمد بن عباد هم

Is the location where the text stored accompanied by iconography or images?

– No

Is the area where the text is stored accompanied by an-iconic images?

– No

Production & Intended Audience

Production

Is the production of the text funded by the polity?

– Yes

Notes: اختار الوزير نظام الملك الغزالي للتدريس بالمدرسة النظامية في بغداد فقصدها في سنة (484هـ = 1091م) وكان قد بلغ الرابعة والثلاثين من عمره، وقد استقبل فيها استقبالا حافلا، وكانت له مهابة وجلال في نفوس العامة والخاصة، حتى غلبت حشمته الأمراء والملوك فاختلف الي بلاطه يناظر ويدرس فعظم مركزه ، وذاعت شهرته ،وتوافد عليه الطلاب لينهلوا من علمه حتى تم تلقيبه بإمام بغداد أنظر مجدي كامل : ابوحامد الغزالي حياته وفلسفته تصوّفه نظريّاته في الأخلاق والمعرفّة والإيمان ،

Are the authors/copyists/engravers paid by the polity?

– Field doesn't know

Notes: صرف الغزالي همته إلى عقد المناظرات، ووجه جهده إلى محاولة التماس الحقيقة التي اختلفت حولها الفرق الأربعة التي سيطرت على الحياة الفكرية في عصره وهم "الفلاسفة" الذين يدعون أنهم أهل النظر والمنطق والبرهان، و"المتكلمون" الذين يرون أنهم أهل الرأي والنظر، و"الباطنية" الذين يزعمون أنهم أصحاب التعليم والمخصوصون بالأخذ عن الإمام المعصوم، و"الصوفية" الذين يقولون بأنهم خواص الحضرة الإلهية، وأهل المشاهدة والمكاشفة " فألف بداية كتابه مقاصد الفلاسفة بيّن فيه منهج الفلاسفة ثم نقده بكتابه تهافت التهافت مهاجماً الفلسفة ومبيّناً تهافت منهجهم وقد مكّنه الوزير نظام الملك الذي كان زميلاً للغزالي في دراسته وكان له الأثر في تأسيس المدارس النظامية المدافعة على المذهب الفقهي الشافعي و العقيدة الأشعرية السنية في فترة الدولة السلجوقية ولذلك ترجّح أنّ الدولة كانت تشجّع على تأليف هذه الكتب والدليل على ذلك أنه بعد اغتيال الوزير نظام الملك في 1091 و بعده الخليفة المقتدي بأمر الله طلب الخليفة السلجوقي المستظهر بالله من الغزالي ان يحارب الباطنية في أفكارهم فألف كتب "فضائح الباطنية" و " حجة الحق " و " قواصم الباطنية .

Does the polity provide financial support to religious infrastructure involved with textual production?

– Yes

Notes: كلف الوزير نظام الملك الغزالي بالتدريس في المدرسة النظامية التي أنشأها السلاجقة لتعليم مبادئ أهل السنة فناظر العلماء وقهر خصومه من الاباطنية والشيعة ولا بدّ أنّه كان يتلقّى اموالاً لخدمته تلك

Are the leaders of the polity and the religion the same figure?

– Yes

Notes: هما ينتميان الى أهل السنة على المذهب الأشعري الذي دافع عليه الغزالي صدّ الفرق الباطنية

Are political officials involved in the support of textual production?

– Field doesn't know

Are political officials and religious officials otherwise overlapping institutional networks?

– Yes

Notes: كرسّ الغزالي مشروعه الفكري لخدمة السلطة السياسية المتمثلة اولا في الخلافة العباسية و الدولة السلجوقية ثانيا لتصحیح العقائد الایمانية السنية في حملاتها على الشيعة و على الغزو الصليبي

Does the polity enforce religious observance according to text or texts?

– Yes

Notes: يدافع الغزالي على العقيدة الأشعرية وعلى الفقه الشافعي الذي تبنته الدولة السلجوقية السنية في بغداد التي أسسها ألب أرسلان حفيد طغرل بك على أنقاض الدولة البويهية الشيعية

Is the polity legal code derived from religious text(s) in question?

– Yes

Is preferential economic treatment (e.g. tax exemption) present in the polity to support the text(s)...

– No

Are religious specialists present/in charge of the production of the text or copies of the text?

– Field doesn't know

Is the text considered official religious scripture?

– Yes

Is there a culture of oral recitation?

– No

Is there a story associated with the origins of scripture?

– No

Are the scriptures alterable?

– Field doesn't know

Notes: رُبَّمَا يقوم المؤلف بتصحيحات قبل نسخ الكتاب ولم تورد المصادر التاريخية شيئاً عن ذلك لكن نرجح أنّ الغزالي كان يدوّن ما أتتبه من أفكار قبل كتابتها في مؤلفه وذلك لأنه يورد قصّة حدثت في صباه عندما اعترضه قطاع الطرق في عودته من جرجان إلى طوس و أخذوا مخطاته للكتب التي وضع فيها تعليقاته على بعض العلوم التي تلقّاها عن أحد العلماء يرجح أنّه أبو الثّصر الإسماعيلي دون أن يحفظها فترجّاهم أن يرجعوا له بعد أن ضحك منه قطاع الطرق وقالوا له كيف تدعي أنّك عرفت علمها وقد أخذناها منك فتجذّرت من معرفتها وبقيت بلا علم. " ثمّ أرجعت له مخطاة الكتب و يبدو أنّ هذه الحادثة قد أثّرت فيه فعاهد نفسه أن يدوّن ويحفظ ما يكتبه حتّى لا يضيع انظر مجدي كامل : ابوحامد الغزالي حياته فلسفته ... ص 15

Are there formal institutions (i.e. institutions that are authorized by the religious community or political leaders) for interpreting scriptures?

– Yes

Can interpretation also take place outside these institutions?

– No

Notes: لقد عهد للغزالي كمدّرس في المدرسة النظاميّة لتفسير العقيدة الأشعرية والفقهاء الشافعي وقد برع في ذلك أمّا كتابته تهافت الفلاسفة فقد أورد فيه أنّ الغاية إبراز تهافت مقالات الفلاسفة في الإلهيات خاصّة وأنّ اهتمام الثّاس بالفلسفة أدى إلى التشكيك في الدّين والابتلال الأخلاقي والاضطراب السياسي والفساد الاجتماعي. لذلك يقول الغزالي في التهافت " فنقول: نحن لم نخص في هذا الكتاب خوض الممهدين بل خوض الهادمين المعترضين ولذلك سمينا الكتاب: تهافت الفلاسفة، لا تمهيد "الحق. فليس يلزمنا هذا الجواب. أنظر تهافت الفلاسفة: الغزالي، ج 1، ص 180

Interpretation is only allowed by official sanctioned figures?

– Yes

Notes: عادة ما يكونون من مدّرسى المدرسة النظاميّة وطلبتها التي أسّستها الدولة السلجوقيّة لتدريس المذهب الشّيبي. وقد اشتهر الغزالي في التدريس حتى قال أبو بكر ابن عربي " رأيت الغزالي ببغداد يحضر درسه أربعمئة عمامة من أكابر الثّاس وأفاضلهم يأخذون عنه العلم

Are there common disagreements? (such as two or more different schools of interpretation?)

– Yes

Notes: كان الغزالي يتبنى العقيدة الأشعرية السنيّة ويدّرس الفقه وأصول الفقه على المذهب الشافعي لذلك تصدى للفكر الباطني وهم الإسماعيليّة الذين كانوا منتشرين في وقته كقوّة سياسيّة حتّى أنهم اغتالوا الوزير نظام الملك ، و قد حضر مجالسه الأئمة الكبار كابن عقيل وأبي الخطاب وعبد القادر الجيلاني واشتهر علماء في عصره ك البيهقي 457 ، والبغدادي الخطيب 463 ، والشيرازي 476 ، والجوني 478 ، وابن عقيل 513 ، والشهرستاني 548 . وقد اثار في كثير من كتبه لأسباب كتابته لمؤلفاته منها التهافت الذي ردّ فيه على الفلاسفة وخاصّة منهم المسلمين المتأثرين بالفلسفة اليونانيّة ك الفارابي وابن سينا فكثّرهم في 3 مسائل و بدّعهم في 17 مسألة وهو ما دفع ابن رشد بعده للرّدّ عليه "في كتابيه" تهافت التهافت" وكتابه "فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من اتصال

Are there methods of permanently tabling or resolving debates amongst groups of interpreters?

– Yes

Notes: الطّريقة تتمثل في المناظرات التي تقام في المدارس أو مجالس العلماء و الأمراء أو في الكتب التي يذكر في مقدّماتها أسباب تأليفها ومثال ذلك العناوين المختارة : ك "فصل التفرقة بين الإسلام والرّندقة" أو "إجماع العوام عن علم الكلام" أو "المنقذ من الضلال" وهي عناوين تدلّ على أنّها مواجهة فكرية وردود

Is there a select group of people trained in transmitting the scriptures?

– No

Is there a codified canon of scriptures?

– I don't know

Written in distinctly religious/sacred language?

– Field doesn't know

Notes: أقول جيّدًا أنّ كتاب التهافت ليس كتاباً دينيًّا أو مقدّسًا وإنّما هو كتاب فلسفي كتبه الغزالي بعد أن درس الفلسفة لستين دراسة موضوعيّة حتى فهمها واستوعبها وأدرك مناهج الفلاسفة و براهينهم ليتمكّن بعد ذلك من تقديمها خالفوا فيه أصول

الذين لا اعتمادهم على مقدمات غير صحيحة أو استدلالات فاسدة فيقول " فإذا كان المتكلمون لم يعرفوا البرهان فإنّ الفلاسفة وإن فهموه فهما حسناً فإنهم لم يحسنوا تطبيقه فأتجوا معتقدات على خلاف ما ادّعوه و اشتراطوه وبتركّ ذلك في الإلهيات " ويرى بعض المفكرين أنّ أهل السنّة في تلك الفترة كانوا يضيفون ذرعا بالمعتزلة والفلاسفة ممّا دفع ذلك الغزالي للردّ عليهم .

Reference: سليمان . ذخائر العرب عدد 15 : تهافت الفلاسفة للإمام الغزالي : تحقيق سليمان دنيا . القاهرة : دار المعارف ، 2019. ص68. p.68

Intended Audience

What is the estimated number of people considered to be the audience of the text

This should be the total number of people who would serve as the intended audience for the text.

— Total audience: 100000000

Notes: هو كتاب مشهور عند المسلمين وخاصّة المثقّين و الأكاديميين الغربيين كالمستشرقين في دراسة الفلسفة الإسلامية . وهو معتمد كثيراً في المقارنة بين كتاب تهافت الفلاسفة للغزالي و تهافت التهافت لابن رشد .

↳ Number of audience within the sample region (estimated population, numerical)

— Number: 100000000

↳ What is the size of the smallest known audience

— smallest audience: 100000

↳ What is the size of the largest known audience

— largest audience: 100000000

↳ What factors might account for historical changes in audience size

— Specify: يرجع التغيّر لكثير من العوامل منها اهتمام المستشرقين بالمدوّنة الاسلاميّة وتحقيقتها وترجمتها: ونشرها وتوزيعها وخاصّة الفلسفة منها وكذلك اهتمام المثقّين المسلمين بهذه الكتب التي أصبحت أصبحت جزءاً من اهتمامهم بدراسة الثقافة الاسلاميّة كما أصبح إعلام كثيرة تدّرس في الجامعات العلميّة الاسلاميّة والغربيّة ا

↳ Number of audience within the sample region (% of sample region population, numerical)

— Field doesn't know

↳ Nature of audience

[select all that apply]

— Large religious group (intolerant of other affiliations)

— Large religious group (with smaller religious groups not officially allowed but in practice tolerated)

Notes: استعملت كتب الغزالي للدّفاع عن المذهب السني الأشعري و على الفقه الشّافعي ولذلك صرف الغزالي همته إلى عقد المناظرات، ووجّه جهده إلى محاولة التماس الحقيقة التي اختلفت حولها الفرق الأربعة التي سيطرت على الحياة الفكرية في عصره وهي: "الفلاسفة" الذين يدّعون أنهم أهل النظر والمنطق والبرهان، و"المتكلمون" الذين يرون أنهم أهل الرأي والنظر، و"الباطنية" الذين يزعمون أنهم أصحاب التعليم والمخصوصون بالأخذ عن الإمام المعصوم، و"الصوفية" الذين يقولون بأنهم خواص الحضرة الإلهية، وأهل المشاهدة والمكاشفة أنظر ماجستير موسى بن محمد هجاد الزّهراني ، " موقف الإمام أبي حامد الغزالي من الفلاسفة" : إشراف د. السيد رزق حجر ، جامعة القاهرة 2004

Reference: بن محمد بن هجاد الزهراني ، موسى . موقف الإمام الغزالي أبي حامد الغزالي من الفلاسفة. القاهرة : ص3. p.3. جامعة القاهرة قسم الفلسفة الاسلاميّة ، كليّة دار العلوم ، 2004

↳ Can scholarly and emic notions of the audience differ?

— Yes

Notes: تذكر بعض المصادر أنّ الغزالي ألف كتاب التهافت حين كان يطلب الجاه والشهرة وبعد الطّيب و كان السنّة يضيفون ذرعا بالمعتزلة والفلاسفة ولكّتهم كانوا يجدون في صفوفهم من يجرؤ على مناوأة المعتزلة والردّ عليهم ، ولم يكونوا واجدين من يستطيع أن يتقدّم إلى الفلاسفة فيطعنهم بسلاح العلم والمعرفة " وهو ما قام به الغزالي لينال القاب الفخاروهو ما تصبو اليه نفسه وقد ذكر الغزالي أنّ غايته في التدريس "ان أنشر العلم الذي به يكسب الجاه وأدعو إليه بقولي وعملي وكان ذلك قصدي وبيّني

↳ How might emic and scholarly (anthropological) assessments of the audience differ?

— Specify: تختلف بحسب البيئة العلميّة والانتماء المذهبي والعلاقة مع السلطة السياسيّة

Notes: ذكرت بعض المصادر أنّ الغزالي ألف كتاب التهاافت حين كان يطلب الجاه والشهرة وبعد الصّيت فيناصر المذهب الذي يجلب له كلّ ذلك لا المذهب الحقّ في ذاته ، وذلك أنّ أهل السنّة في تلك الفترة كانوا يضيقون ذرعا بالمعتزلة والفلاسفة ولكنهم كانوا يجدون في صفوفهم من يجرؤ على مناوأة المعتزلة والزند عليهم ، ولم يكونوا واجدين من يستطيع أن يتقدّم إلى الفلاسفة فيطعنهم بسلاح العلم والمعرفة "وهو ما قام به الغزالي لينال ألقاب الفخار ما تصبو إليه نفسه

How might emic and scholarly (anthropological) assessments of the audience be similar?

– Specify: عن طريق المناطرات والرّدّ على الأدلة والبراهين

Does the Religious group actively proselytize and recruit new members?

– No

Notes: الغاية من الكتاب هو الدّفاع عن العقيدة الأشعرية ضدّ خصومها من المعتزلة والفلاسفة الذين يعتمدون الدليل العقلي في براهينهم

Are there clear reformist movements?

(Reformism, as in not proselytizing to potential new conservative, but "conversion" - or rather, reform - to the "correct interpretation"?)

– Yes

Notes: إنّ كتب الغزال كلها تعبّر عن منهجه الاصلاحى في تثبيت العقيدة و بيان الطّرق العمليّة لتربية الأبناء وإصلاح الأخلاق. الدّميمة وتخليص الإنسان منها فكان مفكراً ومرتبياً ومصالحاً اجتماعياً كما عمل على الرّدّ على الآراء المخالفة ، وقد عدّه بعض المفكّرين صاحب مشروع إسلامي لمقاومة التغلغل الباطني وتأثير الفلاسفة على جمهور النّاس الذي أدّى بهم الى الشكّ في الدّين والانحلال الأخلاقي

Is the text in question employed in ritual practice?

– No

Is there material significance to the text?

– No

Context and Content of the Text (Beliefs and Practices)

Context

Is the text itself accompanied by art?

– No

Are there multiple versions of the text?

– Yes

Are multiple versions viewed as proper?

– Yes

Reference: p.71 - 63 . بدوي , عبد الرحمان . مؤلّفات الغزالي . الكويت : وكالة المطبوعات ، ط2، 1977

If multiple versions are proper, is there a differentiation among versions by any means?

– Yes

Notes: تختلف اصدارات كتاب تهاافت الفلاسفة من حيث ترتيبه بين مؤلّفات الغزالي الأخرى وقد اهتمّ المستشرقون في البحث عن ذلك مثل ماسينيون في كتابه " مجموع نصوص غير منشورة بتاريخ التّصوّف في بلاد الإسلام " ، باريس 1929 ، وجورج حوراني في مقال له حول الترتيب التاريخي لمؤلّفات الغزالي في 1959 وكتاب موريس بويج "بحث في الترتيب التّاريخي لمؤلّفات الغزالي " في بيروت 1959 وهو أكثرها دقة فيذكر الكتاب والمخطوطات المعتمدة . ويعتبر كتاب عبد الرحمان بدوي من أهمّ الكتب التي رصدت كلّ الاختلافات في الإصدارات و ترجماتها العبرية و اللّاتينية إضافة إلى الفرنسية و الإنكليزيّة والتركيّة والعربيّة .

Reference: أبو حامد الغزالي. مقاصد الفلاسفة - تحقيق محمود بيجو. دمشق: مطبعة الصباح ، 2000 . p.8

Age of extant version of text?

– Field doesn't know

Notes: هناك اختلافات في تحديد أقدم النسخ لكن من المرجح أنّ أول طبعة للكتاب هي طبعة محيي الدين صبري الكردي (القاهرة 1331 هـ)، وفيها كتاب مقاصد الفلاسفة هو مقدّمة للتأليف. ثم تلاها طبعة سليمان دنيا وهي مأخوذة من طبعة الكردي. ثم طبعت بتحقيق محمود بيجو الذي قال في مقدمة طبعته (دمشق 1420 هـ) أنه أصلح الاضطراب الذي كان في الطبعة القديمة التي كان سببها وضع أوراق في غير محلها. وقد وجدت أيضاً عدّة ترجمات، إذ د ترجم لعدة لغات، منها اللاتينية (طبعت في البندقية 1506 م-1527) وقد أشار رنان لسوء هذه الترجمة والعبرية وهي ترجمة نادرة في 1486 وقد ترجمها هاليفي بن اسحق جيروندي والإسبانية القديمة والأردية. والانقليزيّة والفرنسيّة

Content of text?

– No

Notes: الاختلاف في ترتيب تأليف الكتاب هل هو يسبق مقاصد الفلاسفة ام يليه فيصبح كتاب المقاصد هو مقدّمة له

Ritual purpose of text?

– No

Is there debate about which version is proper?

– Yes

Among debates about proper versions of the text, how is authority established?

– Yes

Age of extant version of text?

– Yes

Notes: ذكرنا ذلك سابقا

Content of text?

– No

Notes: لقد بيّن ذلك بتفصيل عبد الرحمان بدوي في كتابه "مؤلفات الغزالي" بين ص 63 - 71

Ritual purpose of text?

– No

Is the text part of a collection of texts?

– Yes

Is there a sense of canonization?

– No

Is the text part of a series of volumes?

– Yes

How are the volumes ordered?

– Specify: هي عبارة على 20 مسألة ردّ فيها الغزالي على الفلاسفة هي تعود في أصولها إلى ثلاثٍ رئيسيةٍ وهي المقولات: قدم العالم، وعلم الله بالكليات لا بالجزئيات، والبعث للأرواح فقط خلا الأجساد، والسبع عشرة الأخرى يمكن تقربها عنها

Notes: تم تنظيم الكتاب في عشرين مسألة حيث يحاول الغزالي الرد على ابن سينا والفارابي والتهم التي وجهها ضد الفلاسفة موضحة كما يلي: المسألة الأولى: إبطال مذهبهم في أزلية العالم. المسألة الثانية: إبطال مذهبهم في أبدية العالم. المسألة الثالثة: بيان تلبسهم في قولهم: أن الله صانع العالم، وأن العالم صنعه. المسألة الرابعة: في تعجزهم عن إثبات الصانع. المسألة الخامسة: في تعجزهم عن إقامة الدليل على استحالة الهين. المسألة السادسة: في نفي الصفات. المسألة السابعة: في قولهم: إن ذات الأول لا ينقسم بالجنس والفصل. المسألة الثامنة: في قولهم: إن الأول موجود بسيط بلا ماهية. المسألة التاسعة: في تعجزهم، عن بيان إثبات أن الأول ليس بجسم. المسألة العاشرة: في تعجزهم، عن إقامة الدليل على أن للعالم صناعاً، وعلّة. المسألة الحادية عشرة: في تعجزهم عن القول: بأن الأول يعلم غيره. المسألة الثانية عشرة: في تعجزهم عن القول: بأن الأول يعلم ذاته. المسألة الثالثة عشرة: في إبطال قولهم: أن الأول لا يعلم الجزئيات. المسألة الرابعة عشرة: في إبطال قولهم: أن السماء حيوان متحرك بالإرادة. المسألة

الخامسة عشرة: فيما ذكروه من العرض المحرك للسماء، المسألة السادسة عشرة: في قولهم: أن نفوس السماوات، تعلم جميع الجزئيات الحادثة في هذا العالم، المسألة السابعة عشرة: في قولهم: باستحالة خرق العادات. المسألة الثامنة عشرة: في تعجزهم عن إقامة البرهان العقلي، على أن النفس الإنساني جوهر روحي. المسألة التاسعة عشرة: في قولهم: باستحالة الفناء على النفوس البشرية. المسألة العشرون: في إبطال إنكارهم البعث، وحشر الأجساد، مع التلذذ والتألم بالجنة والنار، بالالام واللذات الجسمانية

If the text is not explicitly scripture, is it part of another important literary tradition?

– Yes

↳ Cultural with religious implications?

– Yes

Notes: المسائل التي نقد بها الغزالي الفلاسفة هي منهجهم العقلي في دراسة الإلهيات كقولهم بقدم العالم، وعلم الله بالكليات لا بالجزئيات، والبعث للأرواح فقط خلا الأجساد وهي مسائل تتناقض مع العقيدة السنيّة الأشعرية

↳ Behavioral literature?

– No

↳ Other

– Other [specify]: الجدل العقلي فيتناول المسائل الفلسفية كما اعتمد المنهج الجدلي في الردّ:

Content

Is the text - or does the text include - a ritual list, manual, bibliography, index, or vocabulary?
(Select all that apply)

– Index

– Other [specify]: هناك فهرس للمسائل المطروحة في الكتاب وهي 20 مسألة نقد فيها الغزالي الفلاسفة وكلّها تتعلّق بالإلهيات كذات الأول وارثّة العالم والجنة والنار

Notes: site

plurielle: https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%81%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8

Are there lineages or a single lineage established by the text?

– No

Does the text express a formal legal code?

– No

Formulating a specifically religious calendar?

– No

Beliefs

Is a spirit-body distinction present in the text?

– Yes

↳ Spirit-Mind is conceived of as having qualitatively different powers or properties than other parts?

– Yes

Notes: يميز الغزالي بين العقل وبقية الأجزاء الأخرى للإنسان فيقول " وأما العوارض فلا يميزها إلا الحس فأما شخص زيد فإنما يتميز عن شخص عمرو للحس لا للعقل فإن عماد التمييز إليه الإشارة إلى جهة معينة، والعقل يعقل الجهة المطلقة الكلية والمكان الكلي، فأما قولنا هذا وهذا فهو إشارة إلى نسبة حاصله لذلك المحسوس إلى الحاس بكونه منه على قرب أو بعد أو جهة معينة وذلك يستحيل في حقه" أنظر التفاهت، ج 1، ص 207

↳ Spirit-mind is conceived of as non-material, ontologically distinct from body?

– Yes

Notes: يرى الغزالي أن "وإذا قيل: عقل، فمعناه أنه موجود بريء عن المادة، وكل موجود هذا صفته فهو عقل أي يعقل ذاته ويشعر به ويعقل غيره، وذات الله هذا صفته أي هو بريء عن المادة، فإذن هو عقل وهما عبارتان عن معبر واحد."

Other spirit-body relationship?

— Yes

Notes: يقول الغزالي في التهافت 252ص " أن النفس الإنساني جوهر روحاني قائم بنفسه لا يتجزأ وليس بجسم ولا منطوق في الجسم ولا هو متصل بالبدن ولا هو منفصل عنه" أمّا عن العقل فيقول في ص145 " ينقسم الشيء في العقل إلى معنيين مختلفين. لا يطريق الكمية كأنقسام الجسم إلى الهولي والصوره فإن كل واحد من الهولي والصوره، وإن كان لا يتصور أن يقوم بنفسه دون الآخر، فهما شيئان مختلفان بالحد والحقيقة، يحصل بمجموعهما شيء واحد هو الجسم. وهذا أيضاً منفي عن الله فلا يجوز أن يكون الباري صورة في جسم ولا مادة في هولي لجسم ولا مجموعهما. أما مجموعهما فلعلّين إحداهما أنه منقسم بالكمية عند التجزئة فعلاً أو وهماً، والثانية أنه منقسم بالمعنى إلى الصورة والهولي، ولا يكون مادة لأنها تحتاج إلى الصورة، وواجب الوجود مستغن من كل وجه فلا يجوز أن يرتبط ... وجوده بشرط آخر سواه، ولا يكون صورة لأنها تحتاج إلى مادة

Within conceptions of the mind: are there distinct notions of psychological states or aggregates?

— Yes

Notes: فقالت الحواس: بم تأمن أن تكون تفكك بالعقل كفتك بالمحسوسات وقد كنت واثقاً بي، فجاء حاكم العقل فكذبني، ولولا حاكم العقل لكنت تستمر على تصديقي، فلعل وراء إدراك العقل حاكماً آخر، إذا تجلى كذب العقل في حكمه، كما تجلى حاكم العقل فكذب الحس في حكمه

Are there generally positive or negative associations with aggregates?

— Generally negative

If associations with mental aggregates are neither positive or negative, are there other important details to know?

لا نجد الاجابة في كتاب التهافت بل نجدها في كتابه المنقذ من الضلال ص 115 فيقول " فأعزل -Specify- الداء، ودام قريباً من شهرين، أنا فيهما على مذهب السفسطة بحكم الحال، لا بحكم النطق والمقال. حتى شفى الله تعالى من ذلك المرض، وعادت النفس إلى الصحة والاعتدال، ورجعت الضروريات العقلية مقبولة موثوقاً بها على أمن ويقين، ولم يكن ذلك بنظم دليل وترتيب كلام، بل بنور قذفه الله تعالى في الصدر وذلك النور هو مفتاح أكثر المعارف، فمن ظن أن الكشف موقوف على الأدلة المحررة فقد ضيق رحمة الله تعالى الواسعة. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، على " الشرح " ومعناه في قوله تعالى: " فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام " قال: " هو نور يقذفه الله تعالى في القلب " فقول: وما علامته؟ قال: " التجافي عن دار الغرور، والإتابة إلى دار الخلود " وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم فيه: " إن الله تعالى خلق الخلق في ظلمة، ثم رشّ عليهم من نوره " فمن ذلك النور ينبغي أن يطلب الكشف لذي انتهى فيه إلى تجاوز الحواس والعقل إلى مرحلة أخرى وهي الكشف أو النور الذي يقذفه الله في الصدر فيقول " فأعزل الداء، ودام قريباً من شهرين، أنا فيهما على مذهب السفسطة بحكم الحال، لا بحكم النطق والمقال. حتى شفى الله تعالى من ذلك المرض، وعادت النفس إلى الصحة والاعتدال، ورجعت الضروريات العقلية مقبولة موثوقاً بها على أمن ويقين، ولم يكن ذلك بنظم دليل وترتيب كلام، بل بنور قذفه الله تعالى في الصدر وذلك النور هو مفتاح أكثر المعارف، فمن ظن أن الكشف موقوف على الأدلة المحررة فقد ضيق رحمة الله تعالى الواسعة. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، على " الشرح " ومعناه في قوله تعالى: " فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام " قال: " هو نور يقذفه الله تعالى في القلب " فقول: وما علامته؟ قال: " التجافي عن دار الغرور، والإتابة إلى دار الخلود " وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم فيه: " إن الله تعالى خلق الخلق في ظلمة، ثم رشّ عليهم من نوره " فمن ذلك النور ينبغي أن يطلب ال

Do practitioners engage in debates about mind-body dualism?

— Yes

Are debates framed in other ways?

— No

Do practitioners distinguish between a corporeal body and an incorporeal soul or spirit?

— Yes

Are there other sides or features of the debate?

— Yes

كانت من أهمّ مسائل النقاش في عصر الغزالي هي قصّة تأويل القرآن الكريم فالغزالي كأشعري دافع على القول بتكامل العقل والنقل أي الوحي الالهي في إثبات حقائق الغيب مؤكّداً على أهميّة أعمال ولذلك جدّد نفسه لمقاومة فرقة الباطنيّة التي ترى أنّ القرآن فيه ظاهر وباطن وأنّ الإمام هو الذي يدرك الباطن ممّا ينفي قيمة العقل. وبلّغ المفكّر المعاصر محمد الجابري هذه النقاشات بقوله "لقد جدّد الغزالي - أو جدّد، لا فرق للردّ على الإسماعيلية (الباطنية) فألف في ذلك عدة كتب من أشهرها كتابه فصائح الباطنية الذي ركّز فيه على بيان مخالفة عقائدهم للعقيدة الإسلامية، وكيفية خاصة على إبطال نظريتهم في الإمامة وما تنبني عليه من القول بضرورة وجود معلم أي " إمام " ...

فالحاجة إلى "المعلم" أو "الإمام"، يتررها عل المستوى المعرفي مبدأ التمييز في القرآن بين ظاهر وباطن، والقول بأن الباطن لا يعرف إلا بمعلم، إمام. ولكي يبطل الغزالي هذه الدعوى عمد في كتابه الفسطاس المستقيم.. إلى بيان أن الخطاب القرآني يعتمد في الاستدلال موازين العقل البشري، وهي عنده ثلاثة تؤول كلها إلى القياس المنطقي، وأنه بالتالي ليس وراء ظاهر القرآن باطن يحتاج في معرفته إلى معلم. "ولذلك لم يتوان الغزالي في الإفصاح عن عدائه للباطنية فكراً ومنهجاً

الجابري , محمد عابد. بنية العقل العربي : دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية. بيروت - Reference: ج 2, ص 444. لبنان : مركز دراسات الوحدة العربية , 1986

What are historical mainstream and minority positions?

— Yes

Notes: يتبين لنا من خلال تاريخ تأليف الغزالي لأهم كتبه وهي " مقاصد الفلاسفة "و" تهافت الفلاسفة "و" فصائح الباطنية "و" حجة الحق "(في الرد على الباطنية كذلك) و" معيار العلم ومحك النظر" (في الدعوة إلى الأخذ بالمنطق).، في فترة زمنية واحدة هي تلك التي تتحدد بسنة 477-488هـ، أي بعد سنتين فقط من اغتيال الوزير نظام الملك من طرف احد فدائيي الحركة الباطنية. وبما ان الغزالي قد ألف في الرد على الباطنية بأمر من الخليفة، ويؤكد ذلك ماقاله في التهافت من أنّ الشذائد دفعته لتأليف التهافت وليست الشذائد إلا ذلك الاعتيال وما خلفه من الرعب والاضطراب في الدولة السلجوقية ورجالها، والغزالي منهم، وإذا أضفنا إلى ذلك ان الغزالي انما استهدف في رده ذلك ابن سينا بالذات، وان فلسفة هذا الاخير كانت ذا علاقة عضوية بالفلسفة الاسماعيلية، وان الغزالي لم يقتصر على بيان تهافت وتنقض الفلاسفة بسبب عدم التزامهم بشروط البرهان، كما يقول، بل لقد ذهب إلى اصدار فتوى فقهية في حقهم فكفرهم في ثلاث مسائل وبدعهم في سبع عشرة اخرى تتعلق بالالهيات ، كما هو معروف، اذا أضفنا هذا إلى ذلك انصح لنا كيف ان" تهافت الفلاسفة "و" فصائح الباطنية وفصائل المستظهرية " مظهران لردّ فعل واحد، ردّ فعل سياسي ضد الحركة الاسماعيلية، التي كانت لها أطماع في الخلافة العباسية ويمكن الاستدلال على ذلك فيما كتبه الغزالي في فصائح الباطنية خاصة الذي يمتد من الصفحة 169 إلى الصفحة 225، وهو من أوله إلى آخره دعوه لطاعة المستظهر وللانقياد حول منصب الخلافة، وقد أورد صفات الإمام وواجباته السياسية والدينية. ونلاحظ أن الإمام الغزالي رمى بثقله الفكري والثقافي والعقائدي لدعم مشروعية الخلافة العباسية والخليفة المستظهر وذلك ليقتنه من من الخطر الباطني الذي يريد إسقاط المرجعية العباسية وثبيت الشرعية الفاطمية الباطنية تحت شعار الانتساب زوراً لأهل البيت فكراً ونسباً. وعلم الغزالي أنه إذا تمّ هذا الأمر فإن في ذلك ضياع الدولة السنية، لذلك رمى بثقله للحفاظ على الشرعية السنية العباسية أمام المدّ الباطني.

Reference: حسني , حورية . مسألة الامامة وتداعياتها العقديّة بين الباطنيّة والغزالي. جامعة منتوي قسنطينة : كليّة ص 273- 272. العلوم الاجتماعيّة والعلوم الاسلاميّة ، قسم الفلسفة ، 2008

Is belief in an afterlife indicated in the text?

— Yes

Is the spatial location of the afterlife specified or described by the religious group?

— Yes

Afterlife in specified realm of space beyond this world?

— Yes

Afterlife in vaguely defined "above" space?

— No

Afterlife in vaguely defined "below" space?

— No

Afterlife in "other" space?

— Yes

Notes: يحدّد الغزالي ملامح دار الآخرة في كتابه فصائح الباطنية بقوله " الأول أن يعرف أن الإنسان في هذا العالم لم خلق وإلى أي مقصد وجه ولاي مطلب رشح ولئس يخفى على ذي بصيرة أن هذه الدار ليست دار مقرّ وإنما هي دار مرر والتأسي فيها على صورة المُستأفِرين ومبدأ سفرهم بطون أمهاتهم والدار الآخرة مقصد سفرهم وزمان الحَيَاة مَقْدَارُ المُستأفِقة وسنوه متآزله وشهوره فراسخه وأيامه أمياله وأنفاسه خطاهه وبصار بهم عبر السُّفِيّية براكبيها ولكل شخص عُدّ الله عمر مُقَدَّر لا يزيد ولا ينقص ولَهَذَا قَالَ عَيْشِي صَلَوَاتِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّنْيَا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها وقد دعى الخلق إلى لقاء الله في دار السَّلَام وسعادة الأبد فَقَالَ اللهُ تَعَالَى {وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ} وَهَذَا السُّعْرُ لَا يَفْضِي إِلَى الْمَقْصِدِ إِلَّا بَرَادٌ وَهُوَ التَّقْوَى

Reference: p.195. الغزالي , أبي حامد . فصائح الباطنية. القاهرة : الدّار القوميّة للطباعة والنشر , 1964

Is the temporality of the afterlife specified or described by the religious group?

— No

Is there debate in the interpretation of the language of the afterlife?

– No

Is belief in reincarnation in this world specified in the text?

– No

Notes: ينكر الاسلام الاعتقاد بالتناسخ وهذا ما صرح به الغزالي في "تهافت الفلاسفة" ص 299 بقوله "بهذا بطل مذهب التناسخ وهذا المذهب هو عين التناسخ فإنه رجع إلى اشتغال النفس بعد خلاصها من البدن بتدبير بدن آخر غير البدن الأول. فالمسلك الذي يدل على بطلان التناسخ يدل على بطلان هذا المسلك.

Are there special treatments for adherents' corpses dicated in the text?

– No

Does the text indicate if co-sacrifices should be present in burials?

– No

Does the text specify grave goods for burial?

– No

Are formal burials present in the text?

– No

Are there practices that have funerary associations presented in the text?

– No

Are supernatural beings present in the text?

– No

Previously human spirits are present

– No

Non-human supernatural beings are present

– Yes

↳ Supernatural beings can be seen

– No

↳ Supernatural beings can be physically felt

– No

↳ Non-human supernatural beings have knowledge of this world

– Yes

↳ Knowledge is restricted to a particular domain of human affairs

– No

↳ Knowledge is restricted to (a) specific area(s) within the sample region

– I don't know

↳ Knowledge is unrestricted within the sample region

– No

↳ Knowledge is unrestricted outside of sample region

– I don't know

↳ Can see you everywhere normally visible (in public)
– No

↳ Can see you everywhere (in the dark, at home)
– No

↳ Can see inside heart/mind (hidden motives)
– Yes

↳ Know basic character (personal essence)
– Yes

↳ Know what will happen to you, what you will do (future sight)
– Yes

Notes: أوكد أن علم الملائكة هو جزء من علم الله تعالى وليس كل العلم لأنها مأمورة من الله تعالى وبالتالي معرفتها بمستقبل الانسان هو جزئي وليس كلي لأنه لا يعلم غيب السماوات والأرض إلا الله تعالى

↳ Have other knowledge of this world
– Yes

Notes: تعتبر الملائكة في التصور الاسلامي كائنات روحانية في منزلة أرفع من الانسان ولذلك يتقرب اليها المسلم بالطاعات لينيل رضا الله وينبش الغزالي في إحياء علوم الدين ص 236 الى ذلك في قوله " الملائكة مقربون من الله عز وجل والذي يقتدي بهم ويتشبه بأخلاقهم يقرب من الله عز وجل كقربهم فإن الشبيه من القريب قريب وليس القريب ثم بالمكان بل بالصفات

↳ Non-human supernatural beings have deliberate causal efficacy in the world
– Yes

Notes: تأثير هذه الكائنات هي من جهة الله تعالى ولا ينبش كتاب التهافت إلى ذلك وإنما وردت اجابة في إحياء علوم الدين ص 20 في قوله "ومعنى الشيطان ومعنى لفظ الملائكة والشياطين وكيفية معاداة الشياطين للإنسان وكيفية ظهور الملك للأنبياء وكيفية وصول الوحي إليهم والمعرفة بملكوت السموات والأرض ومعرفة القلب وكيفية تصادم جنود الملائكة والشياطين فيه ومعرفة الفرق بين لمة الملك ولمة الشيطان ومعرفة الآخرة والجنة والنار وعذاب القبر والصراط والميزان والحساب ومعنى قوله تعالى {اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً} ومعنى قوله تعالى {وان الدار الآخرة لهي الحياة لو كانوا يعلمون} ومعنى لقاء الله عز وجل والنظر إلى وجهه الكريم ومعنى القرب منه والنزول في جواره ومعنى حصول السعادة بمراقبة الملائكة ومقارنة الملائكة والنبين ومعنى تفاوت درجات أهل الجنان وهو ما يؤكد أن هذه الكائنات الغيبية لها تأثير على حياة البشر سواء كان تأثير ايجابي أو سلبي

↳ Supernatural beings can reward
– No

↳ Supernatural beings can punish
– No

↳ Non-human supernatural beings communicate with the living according to the text?
– No

↳ These supernatural beings have indirect causal efficacy in the world
– Yes

↳ These supernatural beings exhibit positive emotion
– Yes

Notes: لانجد ذكرا لهذه المسألة في كتاب "تهافت الفلاسفة" للغزالي لكنه يورد في كتابه "إحياء علوم الدين" في فضيلة العلم ص 8 حديث للرسول الكريم عن رضا الملائكة بطالب العلم مما يؤكد مشاعرها الإيجابية تجاه الأعمال الطالحة للانسان في قوله صلى الله عليه وسلم " إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يصنع " وقد أخرج هذا الحديث أحمد وابن حبان والحاكم وصححه من حديث صفوان بن عسال

↳ These supernatural beings exhibit negative emotion
– Yes

Notes: في العقيدة الاسلاميّة اعتقاد بالتأثير السلبي للشيطان لأنّه يتأصّب العداء للإنسان ولذلك يجب الحذر منه وهو ما أورده الغزالي في كتابه احياء علوم الدّين والذي يعتبر اختزالاً لكلّ العقائد الاسلاميّة فيقول في باب آفات العلم ص 65 "نظرت إلى هذا الخلق يبغى بعضهم على بعض ويقاتل بعضهم بعضاً فرجعت إلى قول الله عز وجل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً فعاديته وحده واجتهدت في أخذ حذري منه لأن الله تعالى شهد عليه أنه عدو لي" ومنها أيضاً شياطين الجنّ التي تغوي البشر وتدفعهم للأعمال السيّئة

↳ These supernatural beings possess hunger

– No

Notes: الكائنات الغيبيّة في العقيدة الاسلاميّة ومنها الملائكة لا يموتون ولا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون ولا يتعبون فهم مأمورون من الله تعالى وكلّ له وظيفته المحدّدة فهم على قدر كبير من الطّاعة والامتثال لله تعالى

↳ These supernatural beings possess/exhibit some other feature

– Specify: الكائنات الغيبيّة في العقيدة الاسلاميّة مأمورة من الله تعالى ولها وظائف متعددة منها اعمال تتعلّق بالناس: عائّة ومنها بالمؤمنين والصالحين ومنها اعمال خاصّة بالكفرة من غير المؤمنين بالله تعالى وهناك أعمال مسخّرة للطبيعة كميكايل الموكل بالمطر والنبات وملك الجبال اسرافيل الذي ينفخ في الصور. ومن بين الملائكة جبريل ملك الوحي، وملك الموت، وحملة العرش الثمانية، ومالك خازن الثّار، والزبانية، و منكر ونكير الذان يظهران في القبر، و هاروت وماروت الموكلين على بابل، وملائكة أخرى ورد ذكرها في القرآن الكريم والسّنة النبويّة. ك

Does the text attest to a pantheon of supernatural beings?

– Yes

↳ Organized by kinship based on a family model?

– No

↳ Organized hierarchically?

– No

↳ Power of beings is domain specific?

– Yes

Notes: قلنا سابقاً أنّ مجال تأثير الملائكة يتعلّق بحسب وظائفها إنّما بأعمالها مع كلّ الثّاس، أو مع المؤمنين والصّالحين، أو مع الأشرار وأعداء الله أو أعمالها مع بقية المخلوقات وهي لا تدرك لأنّها كما يقول الغزالي في التّهافت "لأنهم أيضاً عقول مجردة لا في مادة" أنظر تهافت الفلاسفة ص 199

↳ Other organization of pantheon?

– Specify: الملائكة من الكائنات الغيبيّة لها وظائف مختلفة وقد وقع بيان ذلك سابقاً

Are mixed human-divine beings present according to the text?

– No

Is there a supernatural being that is physically present in the/as a result of the text?

– No

Are other categories of beings present?

– Other [specify]: لا يوجد في نصّ الغزالي ما يشير إلى كائنات أخرى

Does the text guide divination practices?

– No

Notes: كتاب "تهافت الفلاسفة" لا يشير إلى الممارسات والطّقوس لأنّه كتاب فلسفيّ أراد به الغزالي نقد مناهج الفلاسفة والمسائل التي نظروا فيها فلم يطلق حكماً واحداً عليهم جميعاً وإنّما مرّ بين آفكارهم وأفكارهم من جهة اليقين الاعتقادي أو الالحاد وإنكار التوحيد ولذلك فكفّروهم في ثلاث مسائل وبدعهم في سبع عشرة أخرى تتعلّق بالالهيات، كما هو معروف

Supernatural Monitoring

Is supernatural monitoring present in the text?

– No

Notes: كتاب "تهافت الفلاسفة" لا يحتوي تفاصيل عن الكائنات الأخرى لأنّه كتاب فلسفيّ لكنّنا نطفر في كتاب "احياء علوم

الذين " تفاصيل عن الملائكة والشياطين وتأثيرها في نفوس البشر مؤيدا بأدلة قرآنية ونبوية

Do supernatural beings mete out punishment in the text?

– Yes

↳ Is the cause or agent of supernatural punishment known?

– Yes

↳ Done only by high god

– Yes

↳ Done by many supernatural beings

– No

↳ Done through impersonal cause-effect principle

– No

Notes: الحساب يكون في العقيدة الإسلامية لله تعالى تتعالى ل أعمال الشخص الصالحة فيكون له الجنة أو الأعمال السيئة فيكون العقاب بجهنم . وفي الحالتين الملائكة تسجل هذه الأعمال كلها

↳ Done by other entities or through other means

– No

↳ Is the reason for supernatural punishment known?

– Yes

↳ Done to enforce religious ritual-devotional adherence?

– Yes

↳ Done to enforce group norms?

– Yes

Notes: تعني بالمجموعة المؤمنة بالله تعالى التي تأتمر بأوامره وتتبعه عن نواهيهِ وليس مجموعة مذهبية أو طائفية أو حزبية

↳ Done to inhibit selfishness?

– Yes

Notes: العقيدة الإسلامية تنبئ على محبة الله ورسوله والمؤمنين عامة لذلك يقول صلى الله عليه وسلم أحب لأخيك ما تحب لنفسك

↳ Done randomly

– No

↳ Other

– I don't know

↳ Supernatural punishments are meted out in the afterlife?

– Yes

↳ Highly emphasized by the religious group

– Yes

Notes: المجموعة الدينية من المسلمين يعرفون هذا العقاب من الآيات القرآنية لكنها إشارات غيبية

↳ Punishments in the afterlife consists of mild sensory displeasure

– Yes

أقول جيداً نعم ولكن ذلك مرتبط بحسب أعمال الإنسان في الدنيا

↳ Punishment in the afterlife consists of extreme sensory displeasure?

– Yes

Notes: أقول جيداً نعم ولكن ذلك مرتبط بحسب أعمال الإنسان في الدنيا

↳ Punishment in the afterlife consists of reincarnation as an inferior life form?

– No

Notes: ينكر المسلمون القول بالتناسخ في الحياة الدنيا وهو ما أشار إليه الغزالي في نهجته الفلاسفة ص 299 بقوله " وبهذا بطل مذهب التناسخ وهذا المذهب هو عين التناسخ فإنه رجوع إلى اشتغال النفس بعد خلاصها من البدن بتدبير بدن آخر غير البدن الأول. فالمسلك الذي يدل على بطلان التناسخ يدل على بطلان هذا المسلك

↳ Punishment in the afterlife consists of reincarnation in an inferior realm?

– No

↳ Other form of punishment

– Specify: ... فالعقاب يكون بنار جهنم في الآخرة وقد يكون في الدنيا بالمحن والفقر والمرض وهو ما أشار... إليه الغزالي في "إحياء علوم الدين" ج1، ص386 بقوله " فَيَقُولُ إِنَّهُ مَعَ أَنَّهُ غَاوٍ الدُّنْيَا وَقَائِلُ النَّوْبِ يُدْرِبُ الْعِقَابَ وَإِنَّهُ مَعَ أَنَّهُ كَرِيمٌ خَلَدَ الْكُفَّارَ فِي النَّارِ أَبَدَ الْأَبَادِ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَضُرَّهُ كُفْرُهُمْ بَلْ سَلَطَ الْعَذَابَ وَالْمَحْنَ وَالْأَمْرَاضَ وَالْعَلَلَّ وَالْفَقْرَ وَالْجُوعَ عَلَى جَمَلَةٍ مِنْ عِبَادِهِ فِي الدُّنْيَا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى إِزَالَتِهَا فَمِنْ هَذِهِ سُنَّتِهِ فِي عِبَادِهِ وَقَدْ خَوَّفَنِي عِقَابُهُ فَكَيْفَ لَا أَخَافُهُ وَكَيْفَ أُعْتَرُّ بِهِ فَالْخَوْفُ وَالرَّجَاءُ قَائِدَانِ وَسَائِقَانِ يَبْعَثَانِ النَّاسَ عَلَى الْعَمَلِ فَمَا لَا يَبْعَثُ عَلَى الْعَمَلِ فَهُوَ تَمَنُّ وَعُزْرٌ

↳ Supernatural punishments are meted out in this lifetime?

– Yes

↳ Highly emphasized by the religious group?

– I don't know

↳ Consists of bad luck?

– Yes

↳ Political failure?

– Yes

↳ Defeat in battle?

– Yes

↳ Crop failure or bad weather?

– Yes

↳ Disaster on journeys?

– Yes

↳ Mild sensory displeasure?

– Yes

↳ Extreme sensory displeasure?

– Yes

↳ Sickness or illness?

– Yes

↳ Impaired reproduction?

– No

↳ Back luck visited on descendants?

– No

↳ Other?

– Specify: قد يكون العقاب بمرض أو جوع أو فقر أو فقدان أبناء وهو في التّصوّر الاسلامي بسبب ابتلاء من الله ليختبر عباده

Do supernatural beings bestow rewards in the text?

– No

Messianism/Eschatology

Are messianic beliefs present in the text?

– No

Is an eschatology present in the text?

– No

Notes: لم يرد في تهافت الفلاسفة شيء عن نهايات العالم وموعده وكيفيته إلا فيما ذكره من تعريف للمعاد في ص 295 قائلا " ومعنى المعاد إعادة الله للبدن الذي انعدم ورده إلى الوجود وإعادة الحياة التي انعدمت

Norms & Moral Realism

Are general social norms prescribed by the text?

– Yes

Is there a conventional vs. moral distinction in the religious text?

– Yes

↳ What is the nature of this distinction?

– Strongly present & highlighted

Notes: يؤكّد الغزالي على الأخلاق التي أوردتها الشرع في قوله في كتابه التهافت ص 286 "...وعلم الأخلاق طويل والشريعة بالعت في تفصيلها ولا سبيل في تهذيب الأخلاق إلا بمراعاة قانون الشرع في العمل حتى لا يتبع الإنسان هواه فيكون قد اتخذ إلهه هواه بل يقلد الشرع فيقدم ويحجم بإشارته لا باختياره فتتهذب به أخلاقه و. وهو موقف نابع من الرؤية الإسلامية للأخلاق الدنيئة التي تحدّد أعراف المجتمع. فهذه الأخلاق هي التي توجّه الأفراد داخل المجتمع لما يجب . وما لا يجب من السلوكات الأخلاقية

↳ Are specifically moral norms prescribed by the text?

– Yes

↳ Specifically moral norms are implicitly linked to vague metaphysical concepts

– Yes

Notes: أقول جيّدا أنّ هذه المفاهيم الميتافيزيقية ليست غامضة ولكنها تتحدّد من خلال تطبيق الأوامر التي تحقق المنفعة والمصلحة للفرد والمجتمع والابتعاد عن النواهي لأنّ فيها مفسدة ومضرة للفرد والمجتمع. هكذا تصح المفاهيم الميتافيزيقية مفهومة ولكن في ارتباطها بالغاية من وجود الإنسان في الكون باعتباره خليفة الله في الأرض وعليه "يبين الغزالي في التهافت قيمة هذه الأخلاق قائلا "لذلك ورد الشرع بالتوسط في الأخلاق

↳ Moral norms are explicitly linked to vague metaphysical entities

– I don't know

↳ Linked to impersonal cosmic order (e.g. karma)

– No

- ↳ Linked in some way to an anthropomorphic being
 - No
- ↳ Specifically moral norms are linked explicitly to commands of anthropomorphic being
 - No
- ↳ Specifically moral norms are have no (sic: have no?) special connection to the metaphysical
 - No
- ↳ Moral norms apply to (select all that apply)
 - All individuals (any time period)

Are there centrally important virtues advocated by the text?

– Yes

- ↳ Honesty/trustworthiness/integrity
 - Yes
- ↳ Courage (in battle)
 - Yes
- ↳ Courage (generic)
 - Yes
- ↳ Compassion/empathy/kindness/benevolence
 - Yes
- ↳ Mercy/forgiveness/tolerance
 - Yes
- ↳ Generosity/charity
 - Yes
- ↳ Selflessness/selfless giving
 - Yes
- ↳ Righteousness/moral rectitude
 - Yes
- ↳ Ritual purity/ritual adherence/abstention from sources of impurity
 - Yes
- ↳ Respectfulness/courtesy
 - Yes
- ↳ Familial obedience/filial piety
 - Yes
- ↳ Fidelity/loyalty
 - Yes

- ↳ Cooperation
– Yes
- ↳ Independence/creativity/freedom
– Yes
- ↳ Moderation/frugality
– Yes
- ↳ Forbearance/fortitude/patience
– Yes
- ↳ Diligence/self-discipline/excellence
– Yes
- ↳ Assertiveness/decisiveness/confidence/initiative
– Yes
- ↳ Strength (physical)
– Yes
- ↳ Power/status/nobility
– Yes
- ↳ Humility/modesty
– Yes
- ↳ Contentment/serenity/equanimity
– Yes
- ↳ Joyfulness/enthusiasm/cheerfulness
– Yes
- ↳ Optimism/hope
– Yes
- ↳ Gratitude/thankfulness
– Yes
- ↳ Reverence/awe/wonder
– Yes
- ↳ Faith/belief/trust/devotion
– Yes
- ↳ Wisdom/understanding
– Yes
- ↳ Discernment/intelligence
– Yes

↳ Beauty/attractiveness

– Yes

↳ Cleanliness (physical)/orderliness

– Yes

↳ Other important virtues

– Yes

Notes: ذكر الغزالي في نهايت الفلاسفة هذه الفضائل في باب الأخلاق أمّا تفصيلها فقد ذكره في كتابه إحياء علوم الدين ولكن من اللّفت للانتباه أنّ الغزالي بيّن حقيقة هذه الأخلاق الإسلاميّة في التهافت 286 بقوله "ورد الشرع في الأخلاق بالتوسط بين كل طرفين متقابلين لأن الماء الفاتر لا حار ولا بارد فكأنه بعيد عن الصفتين فلا ينبغي أن يبلغ في إمساك المال فيستحكم فيه حرص المال ولا في الإنفاق فيكون مبدراً ولا أن يكون ممتنعاً عن كل الأمور فيكون جباناً ولا منهكاً في كل أمر فيكون منهوراً ، بل يطلب الجود فإنه الوسط بين البخل والتبذير والشجاعة فإنها الوسط بين الجبن والنهور وكذلك في جمع الأخلاق، وعلم الأخلاق طويل والشريعة بالغت في تفصيلها ولا سبيل في تهذيب الأخلاق إلا بمراعاة قانون الشرع في العمل حتى لا يتبع الإنسان هواه فيكون قد اتخذ إلهه هواه بل يقلد الشرع فيقدم ويحجم بإشارته لا باختياره فتتهذب به أخلاقه. فمنهم من يكونون تعساء ومنهم سعداء على وجه كامل أو غير كامل" ومن عدم هذه الفضيلة في الخلق والعلم جميعاً فهو الهالك ولذلك قال تعالى: "قد أفلح من زكّاهم وقلّب من دسّاهم". ومن جمع الفضيلتين العلمية والعملية فهو العابد وهو السعيد المطلق ومن المهمّ هنا تأكيد تأثر الغزالي بالفلسفة اليونانيّة إذ "سار الغزالي سواء في كتابه الذي حدّاه فيه حدو "الأخلاق اليونانية" حدو النعل بالنعل كما يقولون 179 أنظر محمد عابد الجابري العقل الأخلاقي ، ص

Reference: 2001: محمد عابد . العقل الأخلاقي العربي. بيروت ، لبنان : مركز الوحدة العربيّة ،

Advocacy of Practices

Does the text require celibacy (full sexual abstinence)?

– No

Does the text require constraints on sexual activity (partial sexual abstinence)?

– No

Does the text require castration?

– No

Does the text require fasting?

– No

Does the text require forgone food opportunities (taboos on desired foods)?

– No

Does the text require permanent scarring or painful bodily alterations?

– No

Does the text require painful physical positions or transitory painful wounds?

– No

Does the text require sacrifice of adults?

– No

Does the text require sacrifice of children?

– No

Does the text require self-sacrifice (suicide)?

– No

Does the text require sacrifice of property/valuable items?

– No

لم يتحدّث لبغزالي في كتابه "تهافت الفلاسفة عن الزهد لأمر مرحلة تجربته الفلسفية كانت قبل تجربته الصوفية وذلك Notes: يتحدّث عن هذه المعاني في كتابه المتأخّرة التي كتبها في مرحلة عزله كإحياء علوم الدين والمنقذ من الضلال فقد اعتبر الزهد من المنجيات بقول في إحياء علوم الدين ج 1 ، ص 3" أما ريع المنجيات فيشتمل على عشرة كتب كتاب التوبة وكتاب الصبر والشكر وكتاب الخوف والرجاء وكتاب الفقر والزهد وكتاب التوحيد والتوكل وكتاب المحبة والشوق والأنس والرضا وكتاب النية والصدق والإخلاص وكتاب المراقبة والمحاسبة وكتاب التفكير وكتاب ذكر الموت

Does the text require sacrifice of time (e.g. attendance at meetings or services, regular prayer, etc.)?

– No

Does the text require physical risk taking?

– No

Does the text require accepting ethical precepts?

– Yes

يميّز الغزالي في النفس بين قوّتين قوّة نظريّة علميّة تقوم في العقل وأخرى عمليّة في البدن وهي التي تنبع من مبادئ الأخلاق ، ومن جمع الفضيلتين العلمية والعملية فهو العارف العابد وهو السعيد المطلق وهو ما أخبر به تعالى في قوله "قد أفلح من زكاهها وقد خاب من دسهاها" فيقول في "تهافت" ج 1 ، ص 255 فأذن للنفس قوتان بالقياس إلى جنتين: القوة النظرية بالقياس إلى جنبه الملائكة إذ بها تأخذ من الملائكة العلوم الحقيقية، وينبغي أن تكون هذه القوة دائمة القبول من جهة فوق. والقوة العملية لها بالنسبة إلى أسفل وهي جهة البدن وتدبيره وإصلاح الأخلاق، وهذه القوة ينبغي أن تتسلط على سائر القوى البدنية وأن تكون سائر القوى متأدية بتأديتها مقهورة دونها حتى لا تتفعل ولا تتأثر هي عنها بل تتفعل تلك القوى عنها لئلا يحدث في النفس من الصفات البدنية . كما بيّن الغزالي فلسفته الأخلاقية في نظريّة التوسّط الأرسطيّة في ج 1 ، ص 286 ، فيقول ولذلك ورد الشرع بالتوسّط في الأخلاق وإذا لم يكن سلب هذه الصفات ورد الشرع في الأخلاق بالتوسّط بين كل طرفين متقابلين لأن الماء الفاتر لا حار ولا بارد فكأنه بعيد عن الصفتين فلا ينبغي أن يبلغ في إمساك المال فيستحكم فيه حرص المال ولا في الإنفاق فيكون مبدراً ولا أن يكون ممتنعاً عن كل الأمور فيكون جباناً ولا منهمكاً في كل أمر فيكون منهوياً، بل يطلب الجود فإنه الوسط بين البخل والتبذير والشجاعة فإنها الوسط بين الجبن والتهور وكذلك في جميع الأخلاق، وعلم الأخلاق طويل والشريعة بالغت في تفصيلها ولا سبيل في تهذيب الأخلاق إلا بمراعاة قانون الشرع في العمل حتى لا يتبع الإنسان هواه فيكون قد اتخذ إلهه هواه بل يقلد الشرع فيقدم ويحجم بإشارته لا باختياره فتتهذب به أخلاقه.

Does the text require marginalization by out-group members?

– No

يدعو الغزالي إلى انتظام الانسان مع المجموعة لتحقيق وحدة المسلمين على المستوى السياسي وصلاح أحوالهم في Notes: الآخرة وتبيّن ذلك في دعوته للانترام بأحكام الشرع وما نهجه من مبادئ الأخلاق فيقول في ج 1 ، ص 178 "ورد الشرع في الأخلاق بالتوسّط بين كل طرفين متقابلين لأن الماء الفاتر لا حار ولا بارد فكأنه بعيد عن الصفتين ، فلا ينبغي أن يبلغ في إمساك المال فيستحكم فيه حرص المال، ولا في الإنفاق فيكون مبدراً، ولا أن يكون ممتنعاً عن كل الأمور فيكون جباناً، ولا منهمكاً في كل أمر فيكون منهوياً، بل يطلب الجود فإنه الوسط بين البخل والتبذير والشجاعة فإنها الوسط بين الجبن والتهور وكذلك في جميع الأخلاق، وعلم الأخلاق طويل والشريعة بالغت في تفصيلها، ولا سبيل في تهذيب الأخلاق إلا بمراعاة قانون الشرع في العمل حتى لا يتبع الإنسان هواه فيكون قد اتخذ إلهه هواه بل يقلد الشرع فيقدم ويحجم بإشارته لا باختياره فتتهذب به أخلاقه. " فمنهم من يكونون تعساء ومنهم سعداء على وجه كامل أو غير كامل و" ويوضح أنّ من فقد هذا المنهج فقد آل إلى الخسران في الدنيا والآخرة فيقول في نفس الصفحة ومن عدم هذه الفضيلة في الخلق والعلم جميعاً فهو الهالك ولذلك قال تعالى: "قد أفلح من زكاهها وقد خاب من دسهاها". ومن جمع الفضيلتين العلمية والعملية فهو العارف العابد وهو السعيد المطلق ومن له الفضيلة العلمية دون العملية فهو العالم الفاسق ويتعذب مدة ولكن لا يدوم لأن نفسه قد كمل بالعلم ولكن العوارض البدنية تلطخته تلطيخاً عارضاً على خلاف جوهر النفس، وليس تتجدد الأسباب المجددة فيمنحى على طول الزمان، ومن له الفضيلة العملية دون العلمية فيسلم ويتجو عن الألم ولا يحظى بالسعادة الكاملة. وزعموا أن من مات فقد قامت قيامته. في الشرع صور

Does the text require participation in small-scale rituals (private, household)?

– No

Does the text require participation in large-scale rituals?

– No

أقول لا ولأنّ الغزالي في كتابه "تهافت الفلاسفة : لا يفضل القول في مسائل العبادات بل يؤكّد فقط حاجة الانسان لها حتّى يحصل صلاحه في الدنيا والآخرة ويستعمل لفظ تركية النفس فيقول في ج 1 ، ص 176 "وأما الحاجة إلى العمل والعبادة فلزكاء النفس، فإن النفس في هذا البدن مصدود عن درك حقائق الأشياء لا لكونه منطبعاً في البدن بل لاشتغاله ونزوعه إلى شهواته وشوقه إلى مقتضياته

Are extra-ritual in-group markers present as indicated in the text?

– No

Does the text employ fictive kinship terminology?

– No

Does the text include elements that are intended to be entertaining?

– No

Does the text specify sacrifices, offerings, and maintenance of a sacred space?

– No

Institutions & Production Environment of Text

Society & Institutions

Society of religious group that produced the text is best characterized as:

– A band

Notes: لئن اعتبر الغزالي المنظر الإيديولوجي للدولة السلجوقية؛ في عهد الوزير نظام الملك (ت 485هـ) وابنه أحمد نظام الملك (ت 1150م)؛ إلا أنه كان يدافع عن العقيدة الأشعرية و الفقه الشافعي ضد الباطنية. كما يمكن القول أن الغزالي قد تميز في مباحث علم الكلام في سعيه إلى التدرج على حاجة العقل إلى النقل والعكس صحيح، وهذا هو مسلك المتكلمين من الأشاعرة على اعتبار أن مقالتهم تمثل خطأ نالتا لا يتورط أعلامه في تأويلات الباطنية، ولا يكتفي الأشاعرة بظاهر المعاني لأن المسائل الكلامية تقتضي التأمل العقلي باعتماد تأويل المتشابه من القرآن الكريم. ولذلك فإن مقالة الغزالي في علم الكلام تقوم على التكامل بين العقل والنقل، كتكامل الأسس والبناء. فيقول في المنقذ من الضلال ص 118 "إن سائر ما ورد به القرآن في التوحيد والعدل، ورد مؤكداً لما في العقول، فإنما أن يكون دليلاً بنفسه يمكن الاستدلال به ابتداءً فمحال". لقد عمل الغزالي بهذا الشكل على إخراج علم الكلام من انحرافات الفلاسفة لاستدلالهم بالبرهنة الفلسفية من خارج الفضاء الإسلامي بمسلماته العقائدية

Are there specific elements of society that have controlled the reproduction of the text?

– A state

Notes: انضغ الغزالي هنا موضع المنظر الإيديولوجي للدولة السلجوقية؛ في عهد الوزير نظام الملك (ت 485هـ) وابنه أحمد نظام الملك (ت 1150م)؛ فقد كانت حياة الغزالي المتموجة مرتبطة بشديد الارتباط بنسقه الفكري، وبمساره العلمي خاصة مرحلته الوسطى، التي بدأت بالتحاقه بحاشية الوزير السلجوقي، واستجابته لطلبه خاص من خلاله معركته الفكرية الصاخبة ضد الباطنية والمعتزلة والفلاسفة؛ ومن ثم كان استهدافه للفلسفة السنيوية رغبة منه في تقويض كيان المذهب الباطني؛ وزعزعة أسسه الفلسفية التي بنيت عليها. ومن هنا يبرز الانتماء الفكري بين "فضائح الباطنية" من جهة و"تهافت الفلاسفة" من جهة أخرى. وهو ما يساعده على فهم أزمة الروحية وريثها السياسية لاحقاً، وخاصة بعد مقتل نظام الملك، حينما قصد أبو حامد سورية؛ وقطع صلته بالدولة السلجوقية منصرفاً إلى التصوف ممارسة وتالياً؛ وسالكا طريق الزهد وإلى سكوت النفس وكرم الأتلاق والفرار (. عن الرسوم والتزيين يزي والاستعداد للرحيل

Are there specific elements of society involved with the destruction of the text?

– A band

Notes: لقد صرح الغزالي بأن الهدف من كتابه التهافت وإن كان الرد على الفلاسفة فإن الغرض الأهم هو الرد على الباطنية وهي من الفرق الشيعية التي كانت لها أطماع في الدولة السلجوقية بديل قتلهم الخليفة النظام فيقول في كتابه جواهر القرآن ص 38 "فحاجة الكفار ومجادلتهم، ... وإزالة الشبهات، .. وحراسة عقيدة العوام عن تشويش المبتدعة ولا يكون هذا العلم ملتبساً بكشف الحقائق، وبجنسه يتعلق الكتاب الذي صنفناه في "تهافت الفلاسفة والذي أوردناه في الرد على الباطنية ... وإذا كان الرد على الباطنية ضمن الأهداف الرئيسية للتهافت، فإن ما صرح به الغزالي في التهافت ص 75 هو الرد على الفلاسفة القداماء مبنياً تهافت عقيدتهم وتناقض كلمتهم فيما يتعلق بالإلهيات وكاشفاً عن عوائل مذهبهم وعوراته التي هي على التحقيق مضحك العقلاء وعيرة عند الأذكياء أعني ما احتصوا به عن الجماهير والدهماء من فنون العقائد والآراء. هذا مع حكاية مذهبهم على وجهه...". ويوضح سبب ذلك في ص 73 من التهافت لأتهم اعتقدوا "التميز عن الأثراب والنظر بمزيد الفطنة والذكاء (و) رفضوا وطائف الإسلام من العبادات واستحققوا شعائر الدين من وطائف الصلوات والتوقي عن المحظورات واستهانوا بتعبيرات الشرع وحدوده ولم ينفقوا عند توقيفاته وقبوده بل خلعوا بالكلية ريقه الدين بفتون من الطنون يتبعون فيها رهطاً بصدون عن (. "سبيل الله وبيعونها عوجاً وهم بالأخرة هم كافرون

Reference: الغزالي، أبو حامد. جواهر القرآن. بيروت: دار الاحياء ط 2، 1986.

Welfare

Does the text specify institutionalized famine relief?

– No

Does the text specify institutionalized poverty relief?

– No

Does the text specify institutionalized care for elderly & infirm?

– No

Other forms of welfare?

– Yes

Notes: باعتبار الغزالي عالماً دينياً في حمايته هي حماية للفكر والعقائد الإيمانية للمسلمين ضدّ خصومهم من الفلاسفة والحركة الباطنية وهذه المدافعة الفكرية صرّح بها في كلّ كتبه كما نصّبه الخليفة مدرّساً في المدرسة النظامية وهذا ما يفسّر تجاوز إشعاع الغزالي حدود دوره التعليمي بالمدرسة النظامية بل تجاوز تأثير حدود بيئته العلميّة إلى شرق العالم الإسلامي وغربه وترجمت مصفّاته إلى أشهر اللّغات المعتمدة في المؤسّسات العلميّة وبين أعلام الاستشراق، "فانتشرت مقالاته في مختلف العلوم بالظّهر إلى إضافته في مستوى نظريّة الشكّ المنهجي، حتى أنّ كتبه ترجمت في أوروبا بعد حوالي ثلثي قرن من وفاته (فحسب) أنظر عزوز محي الدين: اللّامعقول وفلسفة الغزالي ص 70

Reference: عزّوز، محي الدّين. اللّامعقول وفلسفة الغزالي. تونس - ليبيا: الدّار العربيّة للكتاب، 1988.

Education

Are there formal educational institutions available for teaching the text?

– Yes

Notes: كلّ الجامعات التي تدرّس العقيدة والفكر الإسلامي في العالم العربي أو الغربي تدرّس مؤلّفات الغزالي كرمز من رموز المذهب الشعري وأيضاً لتتوّج تجربته الفكرية التي أثّرت على كتاباته فنجده فقيهاً ومتكلّماً وفيلسوفاً وصوفياً

Are there formal educational institutions specified according to the text?

– Yes

Notes: ينتمي الغزالي للمدرسة الأشعرية في العقيدة وهي مدرسة توفيقية تنادي بتكامل النقل والعقل كما ينتمي فقهيّاً للشافعي

Does the text make provisions for non-religious education?

– No

Does the text restrict education to religious professionals?

– No

Notes: دفاع الغزالي كان يهدف تحرير عقول الخاصّة من العلماء فقهاء كانوا أو متكلّمين أو فلاسفة أو متصوّفة كما كان هدفه أيضاً تحرير عقول العائّة من التّأويلات الفاسدة والتشويش في مسائل العقيدة وهو ما صرّح به في كثير من كتبه ومنها قوله في "إحياء علوم الدّين" ص 97 فيقول أنّ الغرض "هو حراسة العقيدة التي ترجمناها على العوام وحفظها عن تشويشات المبتدعة بأنواع الجدل فإن العامي ضعيف يستغزه جدل المبتدع وإن كان فاسداً ومعارضة الفاسد بالفاسد تدفعه والناس متعددون بهذه العقيدة التي قدمناها إذ ورد الشرع بها لما فيها من صلاح دينهم ودنياهم وأجمع السلف الصالح عليها والعلماء يتعدون بحفظها على العوام من تلبيسات المبتدعة كما تعبد السلاطين بحفظ أموالهم عن تهجمات الظلمة والغصاب وإذا وقعت الإحاطة بضرره ومنفعته فينبغي أن يكون كالطبيب الحاذق في استعمال الدواء الخطر إذ لا يضعه إلا في موضعه وذلك في وقت الحاجة وعلى قدر الحاجة وتفصيله أن العوام المشتغلين بالحرف والصناعات يجب أن يتركوا على سلامة عقائده

Does the text restrict education among religious professionals?

– Yes

Is education gendered according to the text?

– Field doesn't know

Notes: إنّ هذا المعطى حديث ولا يمكن محاكاة النصوص القديمة بهذا المعطى الجنساني الجندي

Is education gendered with respect to this text and larger textual tradition?

– Field doesn't know

Does the text specify teaching relationships or ratios? (i.e.: 1:20; 1:1)

– No

Are there specific relationships to teachers that are advocated by the text?

– Yes

Notes: عرف الغزالي بقوه حجته وقدرته على بيان الحقيقة في تجلياتها المختلفة بين العلماء والفلاسفة وهذا ما يكشف قدرة الغزالي الفائقة واستعداد المتميز في نقده للفقهاء من أفق منهجي يتفق مع أصول مذاهبيهم وقواعد الفقهية كما أنه نقد المتكلمين ولكن بمنهج يتناسب مع مقتضيات المنهج الكلامي باستدلالاته وبراهينه وهذا ما يعكس في حقيقته الأمر تعلق الغزالي بالسعي الى معرفة الحقيقة من زاوية نضراً مختلفة وهو يختلف عن معاصريه الأمر الذي اتاح له القدرة على نقد الفلاسفة ومناظرتهم. خاصّة في استدلالهم العقليّة في مسائل الإلهيات

Are there worldly rewards/benefits to education according to the text specified by the text itself?

– Yes

Notes: الفوائد الدنيوية تتحصّل عليها من سلامة التفكير وصلاح الاعتقاد وهو ما حاول الغزالي تأكيده في كلّ كتبه ولعلّ ذلك يعود لدوره كمعلّم بالمدرسة النظامية حتّى اعتبر من أكبر أئمّة المسلمين وسمّي بحجّة الاسلام الغزالي

Bureaucracy

Is bureaucracy regulated by this text?

– No

Public Works

Does the text detail interaction with public works?

– No

Taxation

Does the text specify forms of taxation?

– No

Warfare

Does the text mention warfare?

– No

Food Production

Does the text mentioned food production/disbursement?

– No

Bibliography

General References

Reference: كتاب تهافت الفلاسفة للغزالي, الغزالي, ابو حامد . . تهافت الفلاسفة : تحقيق سليمان دنيا. القاهرة : دار المعارف , 2019.

Reference: كتاب تهافت الفلاسفة للغزالي, الغزالي, أبو حامد . الغزالي, ابو حامد. المنقذ من الضلال .. واشنطن: نشر جمعيتي n.d., البحث في القيم والفلسفة

Entry/Answer References

Reference: دنيا , سليمان . ذخائر العرب عدد 15 : تهافت الفلاسفة للإمام الغزالي :تحقيق سليمان دنيا. القاهرة : دار المعارف , 2019 , ص68. p.

Reference: Large religious group (intolerant of other affiliations), Large religious group (with smaller religious groups not officially allowed but in practice tolerated), موقف الإمام , موسى . محمد بن هجاج الزهراني , 2004 , ص3. p. الغزالي أبي حامد الغزالي من الفلاسفة. القاهرة : جامعة القاهرة قسم الفلسفة الاسلامية , كلية دار العلوم ,

Reference: Yes, 2000 , ص8. p. ابو حامد, الغزالي. مقاصد الفلاسفة - تحقيق محمود بيجو. دمشق: مطبعة الصباح ,

Reference: Yes, 1977 , ص63 - 71. p. بدوي , عبد الرحمان . مؤلّفات الغزالي. الكويت : وكالة المطبوعات , ط2, 1977.

Reference: الجابري , محمد عابد. بنية العقل العربي : دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية. بيروت -لبنان : , 1986 , ص2 , ج2. p.444. مركز دراسات الوحدة العربية ,

Reference: حسني , حورية . مسألة الامامة وتداخيلها العقديّة بين الباطنية والغزالي. جامعة منتوي قسنطينة : كلية العلوم , 2008 , ص272 - 273. p. الاجتماعيّة والعلوم الاسلاميّة , قسم الفلسفة ,

Reference: Yes, 1964 , ص195. p. الغزالي , أبي حامد . فضائح الباطنية. القاهرة : الدّار القوميّة للطباعة والنشر ,

Reference: الجابري , محمد عابد. العقل الأخلاقي العربي. بيروت ,لبنان : مركز الوحدة العربيّة , 2001 ,

Reference: الغزالي , أبو حامد . جواهر القرآن. بيروت : دار الاحياء ط2 , 1986 ,

Reference: عزّوز , محي الدّين . الأمعقول وفلسفة الغزالي. تونس -ليبيا : الدّار العربيّة للكتاب , 1988 ,